

ANALGESIA POR ACUPUNTURA: UMA REVISÃO LITERÁRIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 17/04/2024](#)

ACUPUNCTURE ANALGESIA: A LITERARY REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10988047

Neiva Maria Martins Timbó¹

Evanilse Maria Leite Fernandes Sales²

Resumo – A dor é um dos sinais mais importantes que um paciente apresenta e relata diante de qualquer intervenção médica. A acupuntura é um método de tratamento de saúde com base milenar, baseado na Medicina Tradicional Chinesa (MTC) que de alguns anos pra cá está sendo valorizado pelo ocidente. Normalmente consiste no uso de agulhas em pontos do corpo que são capazes de regular disfunções do organismo. Esse método ficou conhecido atualmente no ocidente pela sua eficiência no tratamento das dores musculoesqueléticas e tratamento psicológico. Sabendo desses conceitos, o objetivo desse trabalho é descrever com base na literatura, a analgesia por acupuntura. uma das características da analgesia por acupuntura é a sua duração em relação entre o tempo da aplicação e depois, onde há a cessação da estimulação do agulhamento, sugerindo o envolvimento da soma central. Em geral, a dor pode ser aliviada por vários procedimentos, porém, as evidências manuais de aplicação da acupuntura tem efeitos benéficos frente a aplicação e seus

estímulos no SNC. com esse trabalho foi possível evidenciar que a acupuntura tem muitas vantagens para os indivíduos de baixo custo, uma vez que é um procedimento manual ou estimulação elétrica, sem acompanhamento de medicamentos.

Palavras-Chave: Acupuntura, Analgesia, Medicina Tradicional.

Abstract – The pain is one of the most important signs that a patient presents and reports in any medical intervention. Acupuncture is an ancient health treatment method based on Traditional Chinese Medicine (TCM) which for some years now has been valued by the West. It usually consists of using needles at points in the body that are able to regulate body dysfunctions. This method is currently known in the West for its efficiency in the treatment of musculoskeletal pain and psychological treatment. Knowing these concepts, the objective of this work is to describe, based on the literature, the analgesia by acupuncture. one of the characteristics of acupuncture analgesia is its duration in relation to the time of application and after, when there is cessation of needling stimulation, suggesting the involvement of the central soma. In general, pain can be relieved by several procedures, however, manual evidence of the application of acupuncture has beneficial effects regarding the application and its stimuli in the CNS. with this work, it was possible to show that acupuncture has many advantages for low-cost individuals, since it is a manual procedure or electrical stimulation, without medication monitoring.

Keywords: Acupuncture, Analgesia, Traditional Medicine.

Introdução

A dor é um dos sinais mais importantes que um paciente apresenta e relata diante de qualquer intervenção médica. O controle e alívio do desconforto é uma das dificuldades mais presentes nos dias dos profissionais de saúde que atuam com pacientes que sentem dor,

principalmente, nas unidades de tratamento com a acupuntura.
(ALMEIDA, 2019)

Apesar de o mecanismo de dor ser mais comumente relacionado à resposta inflamatória e à lesão do nervo, trata-se de um sentimento angustiante complexo e que não é completamente compreendido. A distração cognitiva tem sido estudada como forma de aliviar a dor em diversas situações, com a intenção de mudança do modo como é percebida pelo paciente. (SERPA, 2016)

O manejo da dor tornou-se uma questão importante de saúde global. O Center for Disease Control and Prevention (CDC) emitiu uma importante notificação alertando sobre a dependência de fármacos opióides e o aumento dos custos relacionados ao uso dessas substâncias em pacientes na Atenção Primária. Algumas agências enfatizam a necessidade de desenvolvimento de novas terapias não farmacêuticas para reduzir o uso excessivo de opióides e evitar seus efeitos adversos.
(LAI, 2019)

A acupuntura é um método de tratamento de saúde com base milenar, baseado na Medicina Tradicional Chinesa (MTC) que de alguns anos para cá está sendo valorizado pelo ocidente. Normalmente consiste no uso de agulhas em pontos do corpo que são capazes de regular disfunções do organismo. Esse método ficou conhecido atualmente no ocidente pela sua eficiência no tratamento das dores musculoesqueléticas e tratamento psicológico. De fato, muitas outras condições patológicas e clínicas podem se beneficiar do tratamento, ainda que não estão esclarecidos todos os mecanismos de ação da acupuntura pois há na literatura científica uma busca por mecanismos para atualizar os conhecimentos.
(SPRUG, 2016)

Dessa forma, a acupuntura participa do controle da dor através da ativação de vias opióides e não opióides. Assim, a estimulação por essa técnica, age sob o sistema modulador da dor pela estimulação das

terminações nervosas de fibras mielínicas, que exercem uma condução aos centros medulares, encefálicos e eixo hipotálamo-hipofisário. Já na medula espinhal, os estímulos nociceptivos são inibidos na região pré-sináptica, pela liberação de encefalinas e dinorfinas. No mesencéfalo, ocorre a ativação do sistema central de modulação da dor liberando serotonina e norepinefrina. (SANTOS, 2017)

O que podemos sugerir com essa pesquisa, é que por meio do mecanismo de ação sob as vias opióides e não opióides, o sistema modulador da dor pode ser alcançado por de forma eficaz com a acupuntura. Além do mais, essa resposta tem como a inclusão de mudança no nível plasmático de diversas endorfinas, encefalinas e hormônios que estão diretamente relacionados com o estresse. (SANTOS, 2017; PUPO, 2019)

De fato, é necessário que haja uma intensidade da sensibilidade, para um indivíduo tenha uma reação à dor, isso pode ser explicado diante da capacidade do próprio cérebro em suprimir os impulsos dolorosos no sistema nervoso, assim, tem o potencial de ativar o sistema de controle ou inibição da dor, delimitando o limiar de analgesia.

Sabendo desses conceitos, o objetivo desse trabalho é descrever com base na literatura, a analgesia por acupuntura.

Metodologia

Para a realização desta revisão bibliográfica foi feito um levantamento de publicações científicas pertinentes à analgesia por acupuntura. Os critérios de inclusão dos artigos foram estabelecidos da seguinte maneira: ser artigo de pesquisa publicado em periódicos nacionais na língua portuguesa e internacionais entre 2016 a 2021. As bases de dados utilizadas para a pesquisa do tema serão: LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências Sociais e da Saúde) e Scielo (*Scientific Electronic Library Online*) para coleta de dados, a partir dos seguintes descritores: “Acupuntura”, “Analgesia” e “Medicina Tradicional”.

Durante a coleta e análise do material foram coletados artigos, e excluídos aqueles que na leitura do resumo não apresentavam relação com a problemática do estudo. Para síntese e análise do material foram realizados os seguintes procedimentos: leitura informativa ou exploratória, que constitui na leitura do material para saber do que se tratavam os artigos; leitura seletiva, que se preocupou com a descrição e seleção do material quanto a sua relevância para o estudo; leitura crítica e reflexiva que buscou por meio dos dados a construção dos resultados encontrados.

Resultados

Segundo o Comachio (2016) e Almeida (2017), existem duas formas de aplicação da acupuntura que podem ser usadas de forma clínica, sendo a manipulação manual (MA) e acupuntura elétrica (AE). Na MA, a agulha da acupuntura é inserida no ponto para baixo com a mão. Já na EA, a corrente estimulante é entregue a pontos de acupuntura por meio de agulhas conectadas a um estimulador elétrico. Em vez da inserção de agulhas de acupuntura, um eletrodo de superfície na pele sobre o ponto de acupuntura também é descrito no EA. Os eletrodos de superfície são aplicados na pele da região da dor, em vez de pontos de acupuntura.

Já nos estudos do Guo (2019), a acupuntura tem sido aplicada para tratar dores agudas ou crônicas, desde a cefaléia até sintomas de tratamentos para o câncer. Dessa forma, os pontos mais usados é o Jianshi-Neiguan que busca o meridiano pericárdico sobreposto ao nervo mediano, e é comumente usado para tratar doenças cardiovasculares, porém é um grande potencial na analgesia. No entanto, é conclusivo que a eletricidade de baixa frequência é mais eficaz contra a dor nociceptiva, enquanto a eletricidade de alta frequência executa uma ação mais poderosa para a analgesia.

O Ramos (2018), evidencia que a prática clínica dos acupunturistas tradicionais é com base na sensação de Qi, incluindo um agulhamento característico em conjunto com a sensação no paciente e a sensação do dedo do acupunturista, sugerindo que a eficácia da analgesia por

acupuntura depende intimamente após o Qi. Para abordar essas reações a agulhas de acupuntura podem ser uma forma de compreender o mecanismo de analgesia por acupuntura.

Outro achado recente, relatou que a forma como é aplicado a agulha, sendo de forma rotativa, se inserida no ponto de acupuntura E36 em animais, tece a capacidade de aumentar a liberação adenosina no músculo tibial anterior e no subcutâneo adjacente. Os estudos mostraram que a concentração de adenosina ampliou 24 vezes. Assim, a aplicação de um agonista de receptor adenosinérgico A₁ na região da dor causa inibição de alodínia mecânica, mostrando que a acupuntura pode ser mais eficaz. (VIANA, 2021).

A dor musculoesquelética, por exemplo, é um dos sintomas mais característicos da fibromialgia, sintoma esse, que provoca um impacto direto na funcionalidade do indivíduo. Em estudos clínicos, autores aprovam o uso da acupuntura com eficácia na terapêutica de curto prazo do paciente diagnosticado com fibromialgia e ainda ressaltam que a melhora na qualidade de vida está relacionada diretamente com a diminuição sérica de serotonina.(TAKEMURA, 2021).

Já a dor do parto, é outro assunto que a acupuntura se enquadra como estudo de grandes avanços no mecanismo da dor e no alívio das dores do pré e pós parto. O Ferro (2021) cita que a agulha causa vasoconstrição dos vasos que irrigam os nervos da região de aplicação, ocasionando uma estimulação simpática que conseqüentemente, ocorre uma isquemia que bloqueia a condução nervosa. De fato, as fibras mais sensíveis, perdem sua função condutora e as fibras mais resistentes são as motoras, onde irão manter os movimentos, porém o tato é bloqueado temporariamente.

Discussão

Por ser de origem empírica, a acupuntura nem sempre teve crédito. Entretanto, os trabalhos realizados pelo mundo nas últimas décadas comprovaram a eficácia da técnica no tratamento da dor. Deste modo, a

acupuntura está sendo cada vez mais utilizada como intervenção terapêutica nos Estados Unidos (EUA) e na Europa. Aproximadamente um milhão de norte-americanos usaram a acupuntura de forma anual para o tratamento de doenças que causam dor. No Brasil, a acupuntura foi considerada especialidade médica a partir de 1995 pelo Conselho Federal de Medicina e desde 1998 pela Associação Médica Brasileira. (CHEROBIN, 2016)

Os pontos de acupuntura usados por acupunturistas são baseados no antigo teoria dos meridianos, em que são referidos como canais Jing e seus ramos Luo, onde 361 pontos de acupuntura estão localizados. Os meridianos são considerados como um sistema de rede para vincular pontos por meio do chamado fluxo de Qi (energia). (GRAVIER, 2019).

Com base nesta teoria, os acupunturistas tradicionais consideram que a dor é atribuída a um bloqueio induzido. Portanto, quando o bloqueio é eliminado pela acupuntura, isso provoca o fluxo suave de Qi nos meridianos e a dor é aliviada. No entanto, nenhuma evidência convincente mostra a existência de novas estruturas que servem como bases anatômicas dos meridianos, embora estudos relacionados tenham sido realizados.(MENEZES, 2020).

Dado que a teoria dos meridianos foi efetivamente usada para o tratamento na MTC, é importante entender que os meridianos podem ser funcionais, mas não anatômicos, conceito que inclui um somatório de múltiplas funções, incluindo as nervosas, circulatórias, endócrinas e sistemas imunológicos. É bem elucidado que esse conceito tem desempenhado um papel importante por um longo tempo. O sistema de meridianos pode se assemelhar ao conceito de linhas fictícias (canais) vinculados a vários pontos de acupuntura. (PINTO-COELHO, 2019).

A acupuntura tem a capacidade de estimular de maneira nociceptiva discriminativa intensa produzida, o que resulta na elevação dos níveis basais de serotonina, noradrenalina e encefalina no líquido céfalo-

raquidiano e no corno posterior da medula espinhal. Até então, é de conhecimento que as estimulações elétricas das vias e dos núcleos discriminativos sensitivos e da medula espinhal e do encéfalo geram analgesia prolongada por liberação nas fendas sinápticas neurotransmissoras com atividade antinociceptiva. Assim, os mecanismos analgésicos como foi observado no parto, na fibromialgia e na cefaléia, são semelhantes ao da estimulação elétrica, que parecem ocorrer quando a acupuntura é usada. (RAMOS, 2018).

Como mencionado, o Qi, tem como participação na teoria dos cinco elementos, que correspondem aos cinco elementos básicos da natureza a madeira, fogo, terra, metal e água. Essas cinco energias resultam a transmutação do Yin e Yang e estão em constante movimento e mutação um ciclo dinâmico de produtor de energia vital. A madeira caracteriza florescimento, movimento crescimento, Yang, víscera vesícula biliar e órgão fígado. O fogo caracteriza ascensão, expansão desenvolvimento atividade, também de natureza Yang, órgão coração e víscera intestino delgado. A terra é a transformação e mudanças, Yin, órgão baço pâncreas e a víscera estômago. O metal traz a purificação, limpeza, seleção de movimento Yin estabelece relação conexão com o sistema Zang Fu pelo órgão pulmão, e víscera intestino grosso. A água caracteriza profundidade, declínio, retração, frio. Tem natura Yin e faz conexão pelo órgão rim e a víscera bexiga. A teoria dos cinco elementos busca a manutenção da energia vital resgatando a homeostase dos processos naturais recuperando o estado de saúde do paciente. (MENEZES, 2020)

De fato, as agulhas de acupuntura agem, principalmente, sobre as fibras nervosas A – delta (δ) e delta C, podendo assim desencadear potenciais de ação na membrana destas fibras musculares. Desta forma pode ocorrer, um estímulo e é necessária a formação de um potencial elétrico que seja o suficiente para a despolarização da membrana da célula nervosa. Podemos considerar os aspectos neurofisiológicos do paciente com problemas psicológicos, as agulhas irão agir sobre as

fibras nervosas δ e C, desencadeando potenciais de ação na membrana destas fibras o que já foi dito, porém cujo estímulo segue para a medula espinhal, por meio de repetições incontáveis de sinapses pode estabelecer arcos reflexos, estimulando os neurônios pré-ganglionares e assim induzindo os sinais através dos tratos espinorreticular e espinotalâmico para o encéfalo, sendo assim, cm base nas nomenclaturas abaixo dos pontos citados são baseadas no Mapa Chinês. (GUO, 2019)

Esse mecanismo ajuda a aplicação das técnicas de eletroestimulação, que é uma técnica muito utilizada na dor sob os conhecimentos da acupuntura. A eletroestimulação transcutânea é uma técnica não-invasiva, utilizada em todo o mundo na analgesia. No entanto, apesar de ter uso amplo para diversos tipos de tratamento de diferentes condições musculoesqueléticas, muitas vezes, por falta de conhecimento, a sua aplicação pode ser limitada. (ALMEIDA, 2017).

A eletroestimulação contém diversas vantagens como o aumento da microcirculação e angiogênese, apontando que a acupuntura auxilia na circulação local, e assim, tem a capacidade de promover a analgesia a partir da produção de substâncias que sensibilizam a região de aplicação, levando ao alívio da dor. (COMACHIO, 2016).

Essas substâncias, são denominadas como neurotransmissores, sendo produtos químicos endógenos que atuam como um mensageiro no processo de neurotransmissão. A analgesia na acupuntura é reconhecida como resultado da interação e integração entre os sinais da acupuntura e os sinais da dor em vários níveis do sistema nervoso. A acupuntura e estímulos mecânicos podem liberar moléculas de sinal, como peptídeo opióides, glutamato e adenosina, e então essas moléculas são entregues a um local específico para aliviar a dor. Ao todo, existem muitos neurotransmissores envolvidos no processo de analgesia por acupuntura, incluindo a serotonina, ácido γ -aminobutírico (GABA), adenosina e diversas moléculas auxiliares. (RESENDE, 2021).

A serotonina existe nos neurônios serotoninérgicos centrais e periféricos e pode ser liberada no tecido periférico após lesão ou inflamação. A acupuntura pode aumentar os níveis de serotonina na região dorsal, do qual o sistema da serotonina está envolvido na regulação para diminuir a dor. Devido à diversidade de receptores da serotonina, existem subtipos que estão envolvidos na analgesia induzida por eletroestimulação, mostrando que de fato participam deste processo. (RAIMUNDO, 2017; TAKEMURA, 2021).

O GABA é um importante neurotransmissor inibitório na região central do sistema nervoso, atuando como um manipulador crucial na via descendente de controle da dor. De fato, ele pode regular a dor na região superficial da coluna vertebral e dorsal modulando a neurotransmissão nociceptiva entre os nervos aferentes primários e neurônios do trato espinhal. A acupuntura alcança múltiplas funções fisiológicas e patológicas em diferentes pontos do ser humano, que é desencadeado por ações dos receptores GABA. O efeito analgésico pela inserção de agulhas em Zusanli, que foi tem altas relações com a expressão de GABA. Assim, quando os inibidores do receptor GABA são administrados, as respostas neuronais nociceptivas induzidas por acupuntura são inibidas, levando ao bloqueio de analgesia por acupuntura. (DIAS, 2018).

Já a participação da adenosina, inclui substâncias contendo adenosina trifosfato (ATP), adenosina difosfato (ADP), adenosina monofosfato (AMP) e seus receptores. Os receptores de purina consistem em receptores P1 (adenosina) e receptores P2 (nucleotídeo de adenina). Os receptores P1 são divididos nos subtipos A1, A2 (A2A e A2B) e A3. Dessa forma, a adenosina também é selecionada como um potencial alvo analgésico para dor inflamatória e neuropática, particularmente os receptores A1 e A2. Isso se dá, pelos testes em modelos animais, onde os efeitos analgésicos da acupuntura são mediados pela ativação local do receptor de adenosina A1. (SCHMIDT, 2021).

Os grupos de peptídeos opióides, contêm β -endorfina, encefalinas e dinorfinas, bem como seus μ -, δ - e κ -receptores. A analgesia pela acupuntura é mediada pela liberação de encefalina, β -endorfina, endomorfina e dinorfina no SNC e receptores opióides estão envolvidos nos mecanismos. (SANTOS, 2017).

O sistema opióide endógeno desempenha um papel vital na percepção e regulação da dor. Dessa maneira, a acupuntura promove a produção de opióides no cérebro e ativa o sistema imunológico neuroendócrino. Assim, os receptores opióides ativados modulam a inflamação periférica nos tecidos locais e suprimem as correntes de sódio e cálcio nos neurônios primários. (GARRIDO, 2019).

Para firmar a hipótese, em ensaios clínicos a acupuntura elevou o limiar da dor visceral crônica em ratos com hiperalgesia, aumentando o conteúdo de peptídeos opióides endógenos nos segmentos correspondentes da medula espinhal do rato e, em seguida, exercendo o efeito analgésico. Isso mostra que seus efeitos podem ser ambíguos quando há a estimulação dos pontos de acupuntura Jianshi-Neiguan, onde o mecanismo ativa várias interações nos neurônios. (GUO, 2019)

Portanto, uma das características da analgesia por acupuntura é a sua duração em relação entre o tempo da aplicação e depois, onde há a cessação da estimulação do agulhamento, sugerindo o envolvimento da soma central. Em geral, a dor pode ser aliviada por vários procedimentos, como acupuntura, pressão forte, vibração e aquecimento, bem como ruído branco e cintilação. Porém, as evidências manuais de aplicação da acupuntura tem efeitos benéficos frente a aplicação e seus estímulos no SNC. (VIANA, 2021)

Conclusão

A dor tem a capacidade de colocar um enorme fardo financeiro e coloca uma enorme pressão sobre o sistema de saúde. Assim, com esse trabalho foi possível evidenciar que a acupuntura tem muitas vantagens para os

indivíduos que se configura como um tratamento de baixo custo, uma vez que é um procedimento manual ou de estimulação elétrica, sem acompanhamento de medicamentos.

A acupuntura não vicia e não causa reações adversas no fígado, rins ou sistema gastrointestinal, não promovendo mais danos aos pacientes com distúrbios hepáticos, renais ou gastrointestinais. É uma terapia analgésica não medicamentosa, pode ser usada no tratamento de diversas doenças, incluindo o câncer.

Contudo, é de grande importância que a literatura científica evidencie mais trabalhos com estudos clínicos e metodologias aprimoradas de acompanhamento ao paciente, assim, uma compreensão aprofundada sob a analgesia por acupuntura, pode ser disseminada como uma estratégia promissora para o auxílio de tratamento de muitas doenças.

Referências

GUO, Z. L., MALIK, S. Acupuncture activates a direct pathway from the nucleus tractus solitarius to the rostral ventrolateral medulla. *Brain research*, v. 1708, p. 69-77, 2019.

ALMEIDA, T. B. Analgesia comparativa entre acupuntura e dipirona em odontalgias. 2019.

ALMEIDA, M. R. C. Técnicas de acupuntura utilizadas no período pré-anestésico. 2017.

SERPA, L. S., WATANABE, L. A. R., DE CARVALHO, A. L. Utilização da acupuntura em órgãos e vísceras, através dos pontos Bei Shu: revisão bibliográfica. *AMAZÔNIA: SCIENCE & HEALTH*, v. 4, n. 1, p. 35-40, 2016.

LAI, H. C., LIN, Y. W., HSIEH, C. L. Acupuncture-analgesia-mediated alleviation of central sensitization. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, v. 2019, 2019.

SPRUNG, C. L., SILVÉRIO-LOPES, S. Utilização de técnicas da medicina tradicional chinesa (MTC) para analgesia da cervicalgia em adultos: revisão sistemática. *Rev Bras Terap e Saúde*, v. 7, n. 1, p. 7-15, 2016.

SANTOS, M. F. O efeito analgésico da acupuntura na dor crônica e sua aplicabilidade no Sistema Único de Saúde: Revisão da literatura. 2017.

PUPPO, M. T. *Analgésicos Opioides*. 2019.

COMACHIO, J. Efetividade da eletroacupuntura versus acupuntura manual em pacientes com dor lombar crônica não específica: um ensaio clínico randomizado. 2016. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

GUO, Z. L., MALIK, S. Acupuncture activates a direct pathway from the nucleus tractus solitarius to the rostral ventrolateral medulla. *Brain research*, v. 1708, p. 69-77, 2019.

RAMOS, M. R. F., SAN JUNIOR, Y. A. C., CORREA, G. D. A. S., GONÇALVES FILHO, O. J. *Acupuntura para Tratamento do Ombro Doloroso: Metanálise*.

VIANA, M. O. *Abordagens terapêuticas da acupuntura no tratamento de dor na doença do disco intervertebral: revisão bibliográfica*. 2021.

TAKEMURA, R. C., LISBOA, M. D. S. P., DE SOUZA, D. P., LACERDA, D. A. Efeitos do tratamento com acupuntura em pacientes com fibromialgia—revisão de literatura. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 4, p. 36145-36158, 2021.

FERRO, J. K., DOS SANTOS ROZAL, C. J., DE LIMA BACELAR, A. A., DA SILVA, P. V. *Acupuntura em mulheres primíparas no trabalho de parto: uma revisão narrativa*. *Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares*, v. 8, n. 15, p. 37-43, 2021.

CHEROBIN, F., OLIVEIRA, A. R., BRISOLA, A. M. *Acupuntura e auriculoterapia como métodos não farmacológicos de alívio da dor no*

processo de parturição. *Cogitare Enfermagem*, v. 21, n. 3, 2016.

GRAVIER, C. E. J. Utilização da acupuntura na dor orofacial. 2019. Tese de Doutorado.

MENEZES, R. A. Tratamento da dor: acupuntura, técnicas associadas e bloqueios analgésicos. *Brazilian Journal of Anesthesiology*, v. 32, n. 5, p. 317-338, 2020.

PINTO-COELHO, A. S. H., TRINDADE, H. Acupuntura no Tratamento da Dor em Pediatria: Revisão da Literatura. *Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia*, v. 28, n. 1, p. 28-34, 2019.

RESENDE, L., GOMES, A., TAVARES, A., MARQUES, J. P., PINTO, K., JOÃO, M. Bases neurofisiológicas da Acupuntura. *Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias*, v. 116, n. 617, 2021.

RAIMUNDO, A. K., DE SOUSA, L. A., SILVEIRA, R. F., CERQUEIRA, M. C. D., RODRIGUES, J., DE DEUS DINI, P. Dosagem de serotonina sistêmica após aplicação da eletroestimulação nervosa transcutânea (TENS). *Fisioterapia em Movimento*, v. 22, n. 3, 2017.

DIAS, M. C. Aprimoramento humano e acupuntura: a incorporação de uma técnica milenar ao programa de aprimoramento contemporâneo. *DIVERSITATES International Journal*, v. 10, n. 1, p. 32-45, 2018.

SCHMIDT, A. P., SCHMIDT, S. R. G. O papel do sistema purinérgico na analgesia induzida pela acupuntura. *BrJP*, v. 4, p. 172-179, 2021.

SANTOS, M. F. O efeito analgésico da acupuntura na dor crônica e sua aplicabilidade no Sistema Único de Saúde: Revisão da literatura. 2017.

GARRIDO, R. ACUPUNTURA Y DOLOR. *Revista Médica Clínica Las Condes*, v. 30, n. 6, p. 487-493, 2019.

¹. Aluna do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Acupuntura da Faculdade Einstein- FACEI, Salvador-BA. e-mail: neivamtimbo@gmail.com

²Professora orientadora. Associação Brasileira de Acupuntura – ABA e-mail: eva.orientadora.aba@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!